

ЭКОЛОГИЯЛАК МАДЕНИЯТ –МИЛЛИЙ ҚАДИРЯТЛАРЫМЫЗДЫҢ КУРАМ БОЛЕГИ СИПАТИНДА

М.Назарбаев

Муйнақ райони Қазақдаря ОФЙ жаслар жетекшиси

Инсанияттың ақылы дәржеси билими өсип барған сайын оның зәрүрликлери хәм асып бармақта. Ол бүгин кешегиге қарағанда ертең болса оннанда көбирек жақсы жасаўға материяллық мәнәуйи бәркамаллыққа ерисиўге хәм тыныш өмир кеширйўге хәрекет етпекте. Пән-техника раўажланыўы адамлар турмыс тәрзине үлкен әхмийетке ийе тәсир өткерип, жәмийеттиң тәбият пенен өз-ара мүнәсибетин оғада активлестиреди. Бул социал раўажланыўдың ең тийкарғы факторларынан бири болып табылады. И.Т.Фролов ҳақлы түрде атап өтиўинше, инсәният күдирети оғада асып баратырған техника кураллары жәрдеминде тәбият байлықларын жедел пайдалана барып, өз цивилизациясы раўажланыўы хәм биологиялық түри ретинде өзиниң өсиўи шәраятларын жүда жақсыланғанлығы бүгинги күнде бийкарлап болмайтуғын ҳақыйқат болып табылады. Бирақ, тәбиятты бойсындыра барып, инсан өз турмыс искерлигиниң тәбийий негизлерине азмаз зыян жеткизгенлиги, жәмийет пенен тәбият ортасындағы өз-ара тәсирди бузғанлығы да ҳақыйқат болып табылады. Бул кең, яғный социал хәм инсәният ушын әхмийетли болған экология машқаласының мәнисин пайда етеди. [66,1]. Экология хәзирги заманның кең көлемдеги кескин социаллық машқалалардан бири. Оның шешимин табыў бәрше халықлардың мәплерине сай болып цивилизациясының хәзирги күни хәм келешеге көп тәрәптен әне усы машқаланың қандай шешилиўине байланыслы. Пән хәм техника раўажланыўы жәмийеттиң тәбиятқа тәсир өткизиў имкәниятларын сол дәрежеде асырып жиберди. В.И.Вернадский айтыўынша «инсәният, улыўма алғанда тәбийий орталықты өзгертиўши, қайта дүзиўши күдиретли геологик күшке айланады. [8,1]

Инсәнияттың тәбиятқа мүнәсибети тарийхий раўажланыўдың түрли басқышларында түрлише жүз берген. Зардуштийлик идеология тәрәпинен жүда күшли тәлиймат болып ол инсанның мәнәуйи экономикалық хәм мәдений өмирин байланыслы ҳалда прогрессив раўажландырыўда үлкен имкәниятларға ийе. Зардуштийлик ең уллы идеяларынан бири инсан хәм тәбияттың бир буўын екенлиги. Бул тәлийматта тәбият инәмин аңламай, оннан өзин айра ҳалда ойлап өмир тәрзин алып

барғанда инсан параўанлыққа ересе алмайды деген пикир бар. Зардуштийлер тәбиятты жер-суў терек өсимлик жәниўарларды қәдирлеўи жерди ислеп суўғарыў бағ егинзар қылыўы шәрўаны тийкарынан жылқышылықты жолға қойыўы суўды муқаддес тутыўы шәрт. Хәзирде инсәният глобал аймақтағы экологиялық машқалаларға дус келип атырған хәм оны шешиў жоллары сыпатында белсенди пәнде жетискенликлери менен бир қатарда демократиялық раўажланыўдың керекли факторы сыпатында экологиялық тәрбия кураллары хәм усылларын ислеп шығып атырған бир дәўирде Авесто да ескертиўши тәбият пенен инсанның бир пүтинлиги ҳаққында керекли идеялар барлығына исенемиз. [24,5] Хәзирги күнде тәбияттың тең салмақлылығының бузылыўы инсәнияттың тәбияттан натуўры пайдаланыў себебли бузылғаны хәм буның ақыбетинде тәбиятында қорғаў туўралы көплек машқалалардың келип шыққанының гүўасы болып турмыз. Қураны Кәримде жер жүзинде бузғыншылықтың келип шығыўының тийкарғы себеби адамлардың кәсиби екенлигин. "Рум" сүресинде төмендегише баян етеди. "Адамлар қылмыслары себебли курғалықта хәм теңиз де бузғыншылық пайда болды. Бул олардың (олардың қылмысларынан) қайтыўы ушын қылған айырым (жаман) ислерин (ин жазасын) тарттырыў ушын" (41-аят). Дүняда жүз берип атырған экологиялық апатшылықлар инсанлардың ис-хәрекетти менен тиккелей байланыслы. Инсанлардың қәлби хәм пикирлери нәпақ болса, қылған ислериниң ақыбетлери апат келтиреді. [154,4]

Инсан кәмиллигинде экологиялық тәрбия баслы орынға көтерилген. Жас әўладты жақсылық дүнясына итибарлы, абайлы, меҳир-муҳаббатлы болыўға үйретиўимиз лазым. Жасларымыздың экологиялық хуқықый сана-сезимине және мәдениатын көтериўге хызмет етиўши эклогиялық тәлим-тәрбия улыўма тәлим системасының ажылармайтуғын буўыны болып,оның тийкарғы идеяларын өзінде жәмлеген. Экологиялық тәрбия хәм тәлим прцеслери бир-биринен ажыратып болмайды. Олар хәр дайым өз-ара байланыста раўажланады. Шахстың тәбиятқа болған инсаний қатнасықлары шаңарақта хәм мектеплерде берилетуғын экологиялық тәрбия аркалы жетилиседі. Шаңарақта берилетуғын экологиялық тәрбия тийкарынан ата-аналардың шаңарақтағы өз-ара қатнасықларға байланыслы. Шанарақ хәм оның хәр био ағзасы тәбийий орталықты сақлаў мәселесинде өзинше жантасады. Балалрды шаңарақта тәрбиялауда ата-аналар тарбияши ролин аткарады. Ата-аналардың шаңарақта өзлерин тутыўлары хәм олардың балаларға тәсири ең тийкарғы фактор. А.С.Макаренко «Тәрбия туўрысындағы марузалар» атлы китабында сондай деп жазады «Сиз бала менен сөйлесиип атырғаныңызда яки оған қандай да бир нәрсени көрсетип тырғаныңызда оған тәрбия берип атырман деп ойламаң. Сиз

оған өз өмириңиздің хәр бир ўақтында, хәттеки үйде жоқлығыңызда да тәлим бересиз. Балаларды хайкыйкый авторлығыңыз астында тәрбиялайсыз» [228,3] Инсәнлардың экологиялық мәденияттын асырыў мәселеси актуал мәселелерден бири болып табылады.

Экологиялық мәдениятты асырыўда хәзирги күнге шекем көплеген амелий жумыслар исленди. Бүгинги күнде экологиялық мәдениятты асырыў ушын оқытыўшылар хәм жәмийетшилик тәрәпинен алып барылып атырған жумыслар мектеп оқыўшыларына экологиялық тәрбияны кешиктирмей сиңдириўге де итибар қаратылыўы керек. Жаңа асирдің бәркамал инсани өзінде экологиялық мәдениятты жәмлеўи заман талабы. “Экологиялық мәденият дегенимиз атирап-аймақты қорғаў, ол хәкқында билимге ийе болыў тәбиятты асыраў, өсимлик хәм хайўанларға ғамхорлық көрсетиў, тәбият ресурсларынан ақылға муўапық пайдаланыў, оларды көбейтиў хәм асыраў бәғдарындағы әмелий искерликтин жоқары көриниси. Мине, буны өзінде жәмлеген инсан кәмилликке умтылған, экологиялық тарбияни өзінде сәўлелендирген мәдениятли шахс десек арзыйды. [154,3] Тилекке карсы, хәзирги дәўирде дүняны титиркендирип атырған экологиялық машқала хеш бир мәмлекетти тәшўишке салмай қоймайды. Экологиялық тәрбиядан шетлеп мәдениятсызлыққа өткен дәўирлер экологиялық апатшылықты келтирип шығарады.

“Хәр қандай мәдениятлы инсан болмыс гөззаллықлардан лаззетлене алыўы керек. Тәбиятқа меҳир қойған инсан болса жаманлық көрмейди. Улыўма алғанда, инсаният тәбияттан пайда болып, ажыралып шыққан. Сол себептен оның бир мәниси тәбийий (биологиялық), екинши мәниси социаллық. Инсан мине усы уйғынлықты сақлай алса ғана хәм руўхый хәм физикалық саламат болады. [83,2]

Экологиялық мәденият инсанияттың тарийхый раўажланыу процесинде тәбиятты қорғаўға қаратылған теориялық-илимий идеялардың комплекси болмастан, белгили жәмийетте жасап атырған адамлардың психикалық жағдайлары, сезимлери, кейиплери хәм умтылысларында қамтып алып, түрли дәрежедеги социал сана формаларының экология мақсет-мәплери шеңберинде орталығын аңлатады. Бизди қоршап турған этирап-орталыққа хәр бир инсан жақсы мүнәсибетте болыўы зарүр. Бүгинги күнде жасап атырған орталық хәзирги күнде инсаният ушын қандай зәрүр болса ертеңги күн даўамшылары болған әўлад ушында суў менен хаўада зәрүр. Сонлықтан хәр бир инсанға экологиялық машқалалардың аўыр ақыбетлери хәкқында шаңарақта, оқыу орынларында орнын түсиндириў жүда әхмийетли. Дүняда жүз берип атырған апатшылықлар алдың алыўда тәрбияның әсиресе экологиялық тәрбияның орнын айырықша атап өтсек болады. Экологияны қорғаў, инсаниятты қорғаў болып есапланады.

Әдебият

1. Ю.Шодиметов Ижтимоий экология кириш дарслик Ташкент 1994 жыл
2. Рухсора Рузиева Ёшларда миллий ва умумийинсоний кадриятлар уйғунлигини шакллантириш Ташкент 2011 жыл
3. Шамсиддин Баҳаўаддинов “Кәмил инсан” Ташкент 2019-жыл
4. .П.С.Султанов “Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш асослари”
Сабаклық Ташкент 2007-жыл
5. Ш.Мадаева Миллий менталитет ва демократик тафаккур 2007 жыл